

УДК: 336.774, 336.648

Королева Е.А.,

ведущий инженер лаборатории микроэкономического

анализа и моделирования,

katerina8686@gmail.com,

Центральный экономико-математический институт РАН,

г. Москва

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Статья посвящена оценке спроса и предложения на рынке заемных ресурсов для малых и средних предприятий (МСП). Автором произведен расчет потребностей малых предприятий в финансировании, основанный на методе плеча финансового рычага; предложено эталонное значение этого показателя. Осуществлены вычисления потенциальных возможностей банковских организаций по авторской методике, базирующейся на нормативах Банка России. Проведено сопоставление полученных величин; сделан вывод о недостаточности банковских ресурсов и необходимости внедрения альтернативных схем и механизмов взаимодействия исследуемых экономических субъектов. Оценено влияние банковского заемного финансирования на деятельность МСП путем вычисления дифференциала и эффекта финансового рычага.

Ключевые слова: *малые и средние предприятия, малый бизнес, банки, количественная оценка, кредитно-инвестиционные ресурсы, методика оценки потребностей малого бизнеса, банковский потенциал.*

Введение

Малые и средние предприятия (МСП) являются основой стабильного развития многих стран, выполняя важнейшие социально-экономические функции. В настоящее время российский малый бизнес сталкивается с множеством проблем, которые не позволяют ему эффективно функционировать. Эксперты института экономики роста им. Столыпина считают, что уже в 2019 г. Россия столкнется с рецессией, которая во многом связана с падением экономической активности малых и средних предприятий [1]. Это подтверждается данными статистических и аналитических организаций. Так, в 1 полугодии 2019 г. произошло уменьшение числа предприятий и сокращение численности работников в секторе МСП. Индекс Опоры России RSBI, отражающий деловую активность и настроения малого и среднего бизнеса, демонстрирует наихудшие показатели ожиданий предпринимателей за последние 5 лет [2, 3]. На негативную динамику развития МСП повлияли такие факторы как повышение налоговой нагрузки на предпринимателей, сокращение реальных располагаемых доходов населения, ужесточение денежно-кредитной политики Банка России и коммерческих банков, и, как следствие, уменьшение доступности кредитно-инвестиционных ресурсов. Это привело к тому, что российские малые и средние предприятия ведут свою деятельность в условиях острого дефицита банковского заемного финансирования. В связи с этим возникает необходимость количественной оценки потребностей малого бизнеса в кредитно-инвестиционных ресурсах и того потенциального объема ресурсов, которыми располагают российские банки.

1. Оценка «спроса» малых предприятий на кредитно-инвестиционные ресурсы

Расчет потребности сектора малого бизнеса в инвестиционных ресурсах, или так называемого «спроса», осуществлялся на основе метода плеча финансового рычага - ПФР (отношения собственных средств к заемным). Приведенные в таблице 1 результаты расчетов свидетельствуют о том, что, начиная с 2009 г. значение плеча финансового рычага снижалось, составив в 2016 г. только лишь 0,15. Данная тенденция говорит об упущенной возможности МСП в использовании финансового рычага в целях повышения рентабельности собственного капитала ($P_{ск}$) за счет привлечения заемных ресурсов.

Таблица 1 - Динамика ряда показателей финансового состояния российских МСП

Год	РА	ССК МСП ¹	Собственные средства МСП	Фактическое привлечение средств МСП	ПФР
	%	%	млрд. руб.	млрд. руб.	Ед.
2008	1	26,0	4 410,5	2 347,0	0,53
2009	2,3	23,0	6 253,2	2 446,0	0,39
2010	1,8	18,0	15 481,5	2 992,0	0,19
2011	1,5	14,0	16 197,6	3 616,0	0,22
2012	2,5	14,5	18 768,8	4 288,0	0,23
2013	1,1	15,2	19 874,8	4 877,0	0,25
2014	1,8	13,6	20 113,2	4 699,0	0,23
2015	1,8	17,5	23 631,3	4 271,0	0,18
2016	2,6	15,7	27 430,6	4 150,0	0,15

Примечания: РА – рентабельность активов, ССК – средняя ставка кредита, ПФР – плечо финансового рычага.

Источник: авторские расчеты по данным Росстат [4,5], Банка России [6].

Существует несколько мнений по вопросу оптимального значения плеча финансового рычага в развитых странах. Оно может быть, как 0,5-0,7,

¹ Данные за 2013-2016 гг. взяты с сайта cbg.ru, за прочие периоды – экспертные данные в результате анализа открытых источников, официальная статистика по кредитным ставкам для МСП отсутствует.

так и в среднем равно 1,5 (на заемный капитал приходится 60%, а на собственный – 40% [7]). Считается, что в нашей стране значение ПФР должно быть выше, чем в развитых странах по причине более высокого уровня инфляции в российской экономике. Учитывая отсутствие единого мнения относительно оптимальной величины плеча финансового рычага, для дальнейших расчетов по российским МСП в качестве эталонного значения принимается 1, то есть равное соотношение собственных средств и обязательств [8]. Более высокий показатель рассматриваемого параметра может свидетельствовать о потере предприятием финансовой независимости и неустойчивости его положения, что не только затрудняет привлечение дополнительных кредитно-инвестиционных ресурсов, но и приводит к банкротству малых фирм.

Далее были произведены расчеты возможного прироста кредитно-инвестиционных ресурсов в случае, если бы ПФР принимало оптимальное значение равное единице.

Рисунок 1 - Динамика общей потребности сектора МСП в кредитно-инвестиционных ресурсах за 2008-2016 гг.

Источник: построено по расчетам автора по данным Росстат [4, 5], Банка России [6].

На рисунке 1 приведена гистограмма, отражающая динамику общей потребности сектора МСП в кредитно-инвестиционных ресурсах, которая складывается из фактически привлеченного объема средств и потенциального прироста величины заемного финансирования.

В связи с проведенными выше расчетами возникает вопрос: способен ли банковский сектор полностью удовлетворить данную потенциальную потребность МСП?

2. Расчет потенциального объема банковских ресурсов для развития малого бизнеса («предложения»)

По оценкам академика А.Г. Аганбегяна общий уровень использования потенциала российского банковского сектора – ниже 50 %. Это означает, что к текущему объему выданных инвестиционных банковских кредитов в размере 1,1 трлн. руб. (на 01.01.15) возможно изыскать дополнительно около 1,3 трлн. руб. [9, с.31]. По данным Банка России банковские организации располагают средствами в размере 2 трлн. руб., которые могут быть направлены на кредитование предприятий [10]. Автором были проведены расчеты потребности малого бизнеса в финансировании по методике, основанной на использовании банковских нормативов (подробнее в [11]). Приведенные в таблице 2 данные отражают динамику возможностей топ-30 наиболее крупных российских банков для осуществления как вложений, так и кредитования малых предприятий.

Так, величина общего объема потенциальных вложений банков в МСП росла на протяжении 2014-2016 гг., однако по итогам 2017 г. произошло сокращение данного показателя на 2 %. При этом обращает на себя внимание динамика составных компонент суммарной величины: за рассматриваемый период происходит рост банковских возможностей в части вложений в уставные капиталы предприятий и сокращение объема дополнительного кредитования МСП.

Таблица 2 - Потенциальный объем дополнительных вложений
банков в МСП

Показатель	01.01.15	01.01.16	01.01.17	01.01.18	
	млрд. руб.			млрд. руб.	Темп прироста к пред. году, %
Возможный объем дополнительного кредитования МСП	128	405	409	181	-56 %
Возможный объем дополнительных вложений банка в уставный капитал МСП	627	1 298	1 607	1 789	11%
Суммарный дополнительный объем вложений банков в МСП	754	1 703	2 016	1 970	-2%

В целом, можно наблюдать влияние консервативных мер Банка России и неблагоприятных макроэкономических процессов на потенциал российских банков.

Далее необходимо сопоставить две величины: возможный прирост объема заемного капитала МСП при величине финансового рычага равного единице и потенциальные финансовые возможности банков (из списка «топ-30»). Так, на начало 2016 г. банки могли предоставить порядка 2 трлн. руб. на развитие сектора МСП, однако эта величина покрывает лишь 8,6 % от возможного прироста заемного капитала сектора МСП. Полученное значение дополнительных банковских ресурсов представляет собой максимальный потенциал банков, который может быть направлен на развитие малого бизнеса. Учитывая тот факт, что западные источники в связи с обострением внешнеполитической ситуации недоступны, а объем государственных инвестиций явно недостаточен, предполагается, что вложение банковских ресурсов в малые предприятия может создать импульс для преодоления стагфляционных тенденций.

Расчеты банковского потенциала и потребностей малого бизнеса, приведенные выше, позволили провести сопоставление в количественном выражении. Однако важным представляется не только численная оценка

«спроса и предложения» кредитно-инвестиционных ресурсов, но и их качественное сравнение. Так, на текущий момент рассматриваемые банки из числа топ-30 могут предоставить некоторый объем денежных средств для развития МСП, но ставки и сроки, на которые они готовы их выдать, совсем не подходят малому бизнесу. Это значит, что имеющиеся у банков ресурсы должны быть доступными для МСП. С другой стороны, малые фирмы хотели бы получить кредитные ресурсы в банках, но финансовое состояние бизнеса (рентабельность, прибыльность, обеспеченность активами, объемы реализации и т.п.) и степень его прозрачности не позволяют банковским организациям принимать положительное решение. Таким образом, потребности в кредитно-инвестиционных ресурсах и их наличие должны быть в сфере согласованности решений хозяйствующих субъектов, а их взаимодействие - основано скорее на партнерских нежели на потребительских отношениях (подробнее [12]).

3. Эффективность использования заемных средств малыми предприятиями

Другой вопрос, на который важно получить ответ, связан с эффективностью использования привлекаемых инвестиций сектором малого бизнеса. Для оценки этого параметра следует воспользоваться уравнением эффекта финансового рычага (ЭФР), который показывает насколько вырастет рентабельность использования собственных средств предприятия за счет привлечения заемных ресурсов [13]:

$$\text{ЭФР} = (1 - t) \times (P_a - \text{ССК}) \times \text{ПФР} \quad (1),$$

где t – ставка налога на прибыль;

P_a – рентабельность активов предприятия;

ССК – средняя ставка кредита;

$(P_a - \text{ССК})$ - дифференциал финансового рычага (ДФР);

ПФР - плечо финансового рычага (соотношение заемных средств к собственным).

Финансовый рычаг представляет собой одну из стратегических характеристик экономического потенциала предприятия. Этот показатель свидетельствует о финансовой зависимости компании от кредиторов (чем выше доля заемного капитала в общем объеме источников финансирования предприятия, тем выше финансовый риск [14, с.56]).

Главным критерием привлечения денежных средств, в соответствии с правилом финансового рычага, является следующее соотношение: процент, выплачиваемый за кредит не должен превышать рентабельность активов предприятия. Если это соотношение не соблюдается, то результатом использования заемных средств для предприятия может стать убыток. Наблюдается *инверсия финансового рычага*.

В условиях российской реальности малые и средние фирмы по данным официальной статистики испытывают инверсию финансового рычага на протяжении последних 10 лет (таблица 3). Отрицательные значения *дифференциала финансового рычага*, т.е. разности между рентабельностью активов и средней ставкой по кредитам, отражают крайне негативное влияние заемного банковского финансирования на эффективность деятельности МСП. Существующие кредитные ставки, предлагаемые банками, являются разорительными для малого бизнеса, так как значительно превышают показатели рентабельности МСП. С другой стороны, высокая рискованность малого бизнеса для банковских организаций в вопросах предоставления кредитно-инвестиционных ресурсов в итоге выражается в невысоких объемах кредитования сектора и значительной доле просроченной задолженности.

Таблица 3 - Оценка эффективности использования МСП заемных средств

Год	ДФР	ПФР	ЭФР	Р _{ск}	Потери/ доход от использования заемных средств
	%	Ед.	Ед.	%	млрд. руб.
2008	-25,0	0,53	-0,101	-9,11%	-401,82

2009	-20,7	0,39	-0,065	-4,18%	-261,23
2010	-16,2	0,19	-0,025	-0,70%	-109,10
2011	-12,5	0,22	-0,022	-0,73%	-118,64
2012	-12,0	0,23	-0,022	0,31%	57,57
2013	-14,1	0,25	-0,028	-1,67%	-331,50
2014	-11,8	0,23	-0,022	-0,41%	-81,74
2015	-15,7	0,18	-0,023	-0,47%	-111,07
2016	-13,1	0,15	-0,016	1,02%	279,52

Источник: рассчитано автором по данным Росстат [4, 5], Банка России [6].

Сложившаяся ситуация, в которой ДФР российских малых предприятий имеет отрицательные значения, может быть также связана с невысокой кредитной активностью именно добросовестных малых фирм. Такие заемщики, трезво оценивая негативное влияние высоких банковских процентов на рентабельность своего предприятия, ищут более доступные источники финансирования (отличные от банковских кредитов). Поэтому вполне вероятно, что основными заемщиками могли быть клиенты, имеющие высокую склонность к риску или даже мошенники.

Отрицательный ЭФР, наблюдаемый в деятельности малых фирм за последние 10 лет, влияет на снижение показателей рентабельности собственного капитала, поскольку часть прибыли предприятия направляется на обслуживание кредита, полученного под высокие ставки процента. Еще один показатель эффективности привлекаемых ресурсов - плечо финансового рычага - резко снизилось в последние годы относительно 2008-2009 гг. и в 2016 г. составило 0,15, что значительно отличается от эталонного значения, принятого как для России, так и для развитых стран.

В итоге отрицательные значения ЭФР и ДФР негативно сказываются на уровне доверия инвесторов и других экономических агентов к малым предприятиям, так как указывают на потенциальную финансовую несостоятельность МСП как заемщика в отношении возврата долга и процентов за пользование им.

Заключение

Российские малые и средние предприятия ведут свою деятельность в условиях дефицита заемного финансирования, что значительно осложняет их развитие. Несмотря на имеющееся разнообразие источников кредитно-инвестиционного обеспечения МСП ожидать финансовых вложений в определенном объеме возможно в основном только от банковских организаций.

Количественная оценка потребности малых фирм в кредитно-инвестиционных ресурсах – «спроса» - свидетельствует о неудовлетворенности данного сегмента в средствах для успешного развития, однако объем банковского потенциала – «предложения» - может покрыть только 8,6 % выявленного дополнительного прироста. Диспропорции в наличии средств у банков и потребностей МСП указывают на необходимость активизации взаимодействия рассматриваемых агентов рынка.

Проведенный анализ эффективности использования заемных средств малыми фирмами свидетельствует о негативном влиянии заемного банковского финансирования на деятельность МСП. Это означает, что для достижения положительного результата сотрудничества малых предприятий и банков необходимо внедрение перспективных инструментов и схем их взаимодействия, как например, субсидирование процентной ставки и кооперация предприятий и банков.

Список литературы

1. Гальчева А. Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году. 05 августа 2019 г. РБК: сайт. – URL: <https://pro.rbc.ru/news/5d44399a9a79470bfc70ff27?from=newsfeed> (дата обращения: 06.08.2019)
2. Промсвязьбанк презентовал Индекс RSBI на Российском инвестиционном форуме. ПАО «Промсвязьбанк»: сайт. – URL:

- <https://www.psbank.ru/Bank/Press/News/2019/02/14-02> (дата обращения: 06.08.2019)
3. Индекс МСБ (RSBI): компас микро, малого и среднего бизнеса. 4 кв. 2017 г. ОПОРА России: сайт. – URL: <http://opora.ru/upload/iblock/f66/f665bf7aaaac8952d184e4d6e4ecba95.pdf> (дата обращения: 30.10.2018)
 4. Малое и среднее предпринимательство в России. 2010-2016: Стат. Сборники / Росстат. - М., 2010-2016.
 5. Малое и среднее предпринимательство в России. 2017 г. Стат.сб. / Росстат: сайт. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_47/Main.htm (дата обращения: 15.10.2018)
 6. Кредиты, предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства (в целом по Российской Федерации). Банк России: сайт. – URL: <http://cbr.ru/statistics/pdco/sors/> (дата обращения: 01.03.2019)
 7. Финансовый левиредж. Программа «Ваш финансовый аналитик». Аудиторская фирма «Авдеев и Ко»: сайт. – URL: https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/solvency/financial_leverage.html (дата обращения: 27.07.2018)
 8. Макарова Э.Э. Концепция финансового рычага. Влияние финансового рычага на прибыльность акций // X Международная студенческая научная конференция «Студенческий научный форум». Материалы докладов. - URL: <https://www.scienceforum.ru/2018/2846/3727> (дата обращения: 16.09.2019)
 9. Аганбегян А.Г. Новая модель экономического роста России // Управленческое консультирование. 2016. №1. - С. 31-46.
 10. Гэу А. Кредитный потенциал банков составляет 2 трлн. руб. 27 апреля 2016 г. Новостной портал Сейчас.ру: сайт. – URL: <https://www.lawmix.ru/banki/4063> (дата обращения: 18.07.2019)
 11. Королева Е.А., Смудов А.М. Методика расчета предельного объема вложений банка в венчурный фонд развития малых и средних

предприятий // Международная конференция памяти Р.В. Корнеевой «Новые тенденции в развитии кредита и кредитного рынка» (Москва, 15 мая 2013 г.). Материалы докладов. – М.: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2013. - С.120-125.

12. *Егорова Н.Е.* Методологические основы согласования экономических интересов в многоуровневых системах управления (на примере государственно-частного партнерства) // Аудит и финансовый анализ. 2017. №5-6. - С.359-364. – URL: http://auditfin.com/fin/2017/5-6/fin_2017_51_61_rus_07_03.pdf (дата обращения: 16.09.2019)
13. *Бланк И. А.* Финансовый менеджмент: Киев: Ника-Центр. 2002. - 656 с.
14. *Ласкина Л.Ю.* Особенности определения о оценки финансового леввериджа: отечественный и зарубежный опыт. Финансы и кредит. 2012. №38 (518). - С. 55-61.

Koroleva E.A.

**QUANTITATIVE ASSESSMENT OF DEMAND AND SUPPLY ON
THE CREDIT AND INVESTMENT BANK RESOURCES MARKET
FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**

The article is devoted to the assessment of supply and demand on borrowed resources for small and medium enterprises. The author has calculated the financial needs of small enterprises, based on the financial leverage; The reference value of this indicator has been proposed. The credit potential of banks has been calculated using an authoring method based on Bank of Russia standards. A comparison of the obtained values has been made; a conclusion has been made about the insufficiency of banking resources and the need for the implementation of alternative schemes and mechanisms of interaction between the studied economic entities. The impact of banks' loan financing on the performance of small enterprises has been estimated by evaluating the differential and the effect of financial leverage.

Keywords: *small and medium enterprises, small business, banks, quantitative assessment, credit and investment resources, methods for assessment of small business needs, banks' potential.*